

B16 星際核文明、同領國取代聯合國和廣東核電站拯救者:手握太陽的主人
4th Star Nuclear Civilization and Sun God: The One Who Saves Taishan Nuclear
Power Plant
阿紫宝宝(Henry Hill)

There are four Nuclear Civilizations in the world: point nuclear technology, linear nuclear technology, distribution nuclear technology and the fourth nuclear technology. I am the sun god to start the third nuclear civilization and the fourth nuclear civilization.

3月4日,俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫「透露」莫斯科-北京已经在军事技术合作等达成一致以应对北约入侵,其言外之意是中共已经不会再回头了,末日随之敲定,末日的解决唯二方案是:一是美国联盟立刻紧急拆弹;二是立刻建立同领国、同领地无缝对接联合国以接管全地绝对归一的主权,不要再世界主权旁落而让恶魔有可乘之机去诱惑某些国家及其政客或人民继续摧毁世界,这也是世界不末日、人民受害者不象乌克兰人民一样流血流泪的唯一解决举措。

尊严是理性文明的起源,具有转座本征;忠诚(信用)是体系起源、架构起源,二者确立了今天我们非武力丛林的理性文明即框架本征文明,即美国在二战后建立的基于规则的非武力文明。现在,中俄要反其道而行之回归绝对丛林,法律绝不允许。人类往前走上主体矩阵本征文明才是我们唯一正确的选择。从丛林法则到武力至上、差异化至上的绝对丛林法则,人类走了几十万年以至几百万年;从武力至上的形式文明(肉搏绝对丛林)到二战后的框架本征文明,人类走了6500年;今天,我们要么告别规则文明走上矩阵本征文明之路而和平永恒,要么被中俄打回绝对丛林而受到世代威胁。全世界万国跟我走上主体矩阵本征文明,我们将回归真理至上的天国而不是做回畜牲奴隶,真理在我手,我们命都在天,出处在天庭而不是丛林畜牲。

根据数学计算,第三次世界大战是不可避免的,多给邪恶势力留一寸空间和一秒钟,人类多一条灭绝的死路和多一次万劫不复的机会。军管必亡国亡党、民不聊生、官不聊活。中共必被病毒溯源追责而死、不可能续命、无法再延时、杀无赦、格杀勿论,纽伦堡审判、东京大审判、广岛和长崎的核武器毁灭必居其一或全部命中,一党独大亡党亡国。

权力巅峰权威谷底绝对归零、实体政治家制度替代政客制度拯救人类。当一个人W的权力Y达到巅峰,但个人权威Q却降到谷底最低,显然,权力Y是任何体系内放诸四海而皆准的本征矢量,权力Y达到巅峰即本征至上而个人权威特征量即权力筹码绝对归零,人W的合法性H即全部归零,因为权力杠杆或者天平J既是权威Q绝对归零的又是权力Y巅峰最大的: $\{H::Q\} \cap \{\neg H::\neg Y\} = \emptyset \Rightarrow H, J \in \emptyset$ 而不存在,其中W为任意实数,归根结底,人W即绝对归零、绝对失败,从而构成权力巅峰权威谷底绝对归零原则、沙丁鱼头绝对归零原则。

中共没有体系,只有乱枪打鸟的绞肉机无限攻击力,三招即可灭共:一、用岳飞大破金兀术的铁浮屠即是令士兵以麻扎刀(类似共产党的大镰刀)专砍马脚方法、西班牙斗牛士的一剑穿心战术摧毁其机构、框架或斩首其主要组织成员,如齐奥塞斯库去掉国防部长米列亚

即交出项上人头；二、直接对独裁者斩首去掉去优势而解体邪恶组织；三、跳岛战术瘫痪其政权机构或者直接政变、兵变等，如前苏联解体于惊弓之鸟模式。一党独大、独裁、无体系弯道超车、假骗偷注定亡党亡国。

任何正常体系包括如下三个体系：架构本征（同一本征）、竞争本征（优势本征）、实力本征即本征三位一体，即同一体系（顶天立地）、竞争体系（两手在天）、实力体系（两脚入地）三位一体。英美德法是几百年体系，惟独中共没有体系而烂泥扶不上墙。

人类将由此进入第三核文明和第四核文明时代，我是第三核文明和第四核文明的缔造者，是手握太阳的主人。可你们看看，普京拿着第一核文明的点性核武器（点心核武器）要毁灭欧洲和全人类，拜登拿着第一核文明的点性核武器要毁灭台湾，中共拿着不堪入目的连第一核文明都很难算得上几个破核武器要称霸世界，金三胖拿着不知道哪里捡来的破核导弹要捣毁全人类，全部都活腻了吗？普拜习金，核文革的四人帮，你们敢和我的本征核武器、边缘核武器、第四核武器比比吗？胜负输赢都是特征的，特征至上必然导致命运、本征全部绝对归零，四大伟人，觉醒吧，你们再赢能赢得了本征核武器吗？

普京你在国际场合四处公开宣扬中国不用武力统治世界，你怎么不自己统治世界试试看呢？普京这是唆黑鬼放贡，你连弥赛亚都认错了，把那罪犯当成是弥赛亚本，还拿着那几个破核武器四处招摇撞骗，你的信仰去哪里啦？你难道连我都不认识了吗？拜登也一样，金三更是不象话，你们三个睁开眼睛看看我是谁：放下核武器，关闭地狱门，真正的弥赛亚在此。死定了的另一个滚一边去。

我用数学完整地解决了四大核武技术：点性核弹技术（第一核武技术）、反应堆线性核武技术（第二核武技术）、太阳本征核武技术（第三核武技术）、第四核武技术（基准核武技术和基准规范核武技术）。德国开启了点性核文明（第一核文明），美国开启了可控的线性核文明，我则一举开启了第三核文明（分布核文明即是我平时开玩笑说的核大变）、边缘核文明、第四核文明（包括基准核文明、基准规范核文明），我是全世界有史以来唯一一个能直接点燃并控制太阳本征核反应、第四核反应、边缘核反应的人，我是唯一手握太阳的人，是太阳真正的主人（太阳之主即太阳神）

广东台山核电站的停堆技术基于本征（线性） \rightarrow 点性的 ΔE_{DL} 、 ΔE_{DP} 、 ΔE_{PL} 和边缘法则平衡技术、降温、停堆，对我来说举手之劳，可对全世界核武技术最先进的法国、欧盟、美国、联合国的原子能危机委员会却无解：当中国国务院将台山核电站即将出现切尔诺贝利（Chernobyl）核事故上报美国核管理委员会，大家都正式进入准备反应堆超临界爆炸的后事，包括联合国原子能委员会都束手无策，最后国务院秘书部门就用我的方案拯救了台山核电站，避免了可怕后果，可国家不仅没给我一分钱，犯罪团伙还调集了数百万亿对我进行围追堵截和谋杀，肯请各大北戴河国家主席提名的家族长老、将军们、领导们予以解决三大问题：一是足够资金，二是我到安全地方，三是立刻放我出国，我不是罪犯，我也需要吃饭和生活。

核反应的法则有中心法则、分布法则、边缘法则，核反应有点核反应、线性核反应、本征核反应或分布核反应，依此类推至于本征核反应的基准核反应、基准规范核反应等同理成立，基准核反应、基准规范核反应等称之为第四核反应，本征核反应或分布核反应称之为第三核反应，由此而来，本征核文明（第三核文明）、第四核文明就此建立，包括前所未有的分布核文明、边缘核文明，而边缘核反应技术是象太阳一样可控可持续核反应技术的唯一前提，从而构成边缘核反应技术先于控可持续核反应原则，因为其是直接的平衡、降温、停堆的支持性技术。

显然，我是全人类有史以来第一位本征核武专业人员、可控核聚变专业人员、第四核武技术人员；与此同时，德国开启了点性核文明（第一核文明），美国开启了可控的线性核文明，我则一举开启了第三核文明（分布核文明）、边缘核文明、第四核文明（包括基准核文明、基准规范核文明），我是全世界有史以来唯一一个能直接点燃并控制太阳本征核反应、第四核反应、边缘核反应的人，也就是说，我是唯一手握太阳的人，是太阳真正的主人（太阳之主即太阳神）。

1. 本征核文明（第三核文明）、第四核文明、边缘核反应技术先于控可持续核反应原则

迄今为止的核聚变和核裂变都是点火后以爆炸形式从原子核向外输送能量，遵循中心法则，称之为中心核变（核裂变与核聚变），同时是极点（点性）核裂变或聚变，其停堆时间 $\Delta t_{p0}=0$ 、启动时间 $\Delta t'_{p0}=0$ 、核反应能级为 E_{pn} 。

核反应堆开启了连续性线性核裂变之门，如一个核反应堆 W 核心区运行在 $T=1100^{\circ}\text{C}$ 工作温度， $T_{L0}=230^{\circ}\text{C}$ 是其停堆温度，停堆时间是 $\Delta t_{L0}=15\text{hr}$ 小时，启动时间 $\Delta t'_{L0}=16\text{hr}$ 小时，这种单方向吸收能量或者辐射能量核裂变、核聚变称之为线性核聚变、核裂变、核反应能级为 E_{Ln} 。

太阳谱线的包络线是连续而相当稳定的，依据同一律，其表明太阳的核反应是连续性无法排除的；进而，太阳的吸收谱线和辐射谱线是同时存在的，其表明太阳的核反应已经将核能级 E_{Dn} 打到了正反应和逆反应并存在的本征层面 $dE_{Dn}/dt=0$ 即： ${}^2_1\text{H}+{}^3_1\text{H}\rightarrow{}^4_2\text{He}+{}^1_0\text{n}$ 与

${}^2_1\text{H}+{}^3_1\text{H}\leftarrow{}^4_2\text{He}+{}^1_0\text{n}$ 共存，也就是说，类似太阳的可逆反应堆称为本征反应堆、分布核反应堆，其反应称为本征反应、分布核反应，遵循分布律。太阳的可逆本征反应堆退化为线性反应堆工作能级的高度 ΔE_{DL} 称为本征线性能级高度、蜕化为点性反应堆工作能级的高度 ΔE_{DP} 称为本征点性能级高度，线性核反应堆退化为点性（离散）反应堆工作能级的高度 ΔE_{PL} 称为线性点性能级（线点）高度，依此类推至于其他情形同理成立。

太阳反应堆将参与核反应的粒子气、氦气都打到了本征态 Q，然后输出反应产物 He 和能量，构成了核反应本征分布律；普通反应堆的持续运转，构成了核反应线性定律、核反应线性分布律。

太阳反应堆将参与核反应的粒子氘、氚都打到了本征态 Q，本征态 Q 或高于本征态 H 的能量 ΔE_Q 。致使任何核反应 J 发生，如本征态 Q 或高于本征态 H 中的核反应 ${}^4_2\text{He}+{}^1_0\text{n}\rightarrow{}^2_1\text{H}+{}^3_1\text{H}$ 发生，即 ${}^2_1\text{H}+{}^3_1\text{H}\rightarrow{}^4_2\text{He}+{}^1_0\text{n}$ 的逆反应发生，不管是吸收能量还是辐射能量，称为边缘核反应，比照中心法则称为边缘法则，一般发生在太阳一样的本征反应堆比较多。

此时，核反应的法则有中心法则、分布法则、边缘法则，核反应有点核反应、线性核反应、本征核反应或分布核反应，依此类推至于本征核反应的基准核反应、基准规范核反应等同理成立，基准核反应、基准规范核反应等称之为第四核反应，本征核反应或分布核反应称之为第三核反应，由此而来，本征核文明（第三核文明）、第四核文明就此建立，包括前所未有的分布核文明、边缘核文明，而边缘核反应技术是象太阳一样可控可持续核反应技术的唯一前提，从而构成边缘核反应技术先于控可持续核反应原则，因为其是直接的平衡、降温、停堆的支持性技术。

显然，我是全人类有史以来第一位本征核武专业人员、可控核聚变专业人员、第四核武技术人员；与此同时，德国开启了点性核文明（第一核文明），美国开启了可控的线性核文明，我则一举开启了第三核文明（分布核文明）、边缘核文明、第四核文明（包括基准核文明、基准规范核文明），我是全世界有史以来唯一一个能直接点燃并控制太阳本征核反应、第四核反应、边缘核反应的人，也就是说，我是唯一手握太阳的人，是太阳真正的主人（太阳之主即太阳神）。

广东台山核电站的停堆技术基于本征（线性） \rightarrow 点性的 ΔE_{DL} 、 ΔE_{DP} 、 ΔE_{PL} 和边缘法则平衡技术、降温、停堆，对我来说举手之劳，可对全世界核武技术最先进的法律、欧盟、美国、联合国的原子能危机委员会却无法理解：当中国国务院将台山核电站即将出现切尔诺贝利（Chernobyl）核事故上报美国核管理委员会，准备反应堆超临界爆炸的后事，包括联合国原子能委员会都束手无策，最后国务院秘书部门就用我的方案拯救了台山核电站，避免了可怕后果，可国家不仅没给我一分钱，犯罪团伙还调集了数百万亿对我进行围追堵截和谋杀，肯请各大北戴河国家主席提名的家族长老、将军们、领导们予以解决三大问题：一是足够资金，二是我到安全地方，三是立刻放我出国，我不是罪犯，我也需要吃饭和生活。

2. 独裁（一党独大）亡党亡国、体系三位一体原则、英美法德体系三位一体、中共体系三体灭绝、体系三脚一桌原则、中共不具备打造体系能力原则、中俄灭绝底线原则、末日民族蝗虫生态灾难和中共政党沙丁鱼生态灾难、俄罗斯非民族原则、中共非中国原则、中俄非人类原则

依据同一律，公有制、国有企业的资源、权限和至上的国家主权是保持同一的，即属无限大、绝对的，从而构成国有企业（公有制）绝对（至上、无限大）原则；与此同时，至上、最大化的公有制、国有企业、集体所有制等必然导致社会的本征、合法性等于零而彻底解体，从而构成国有企业（公有制、集体所有制、共产主义、社会主义）非法（否定、绝对归零）原则、禁止国有企业（公有制、集体所有制、共产主义制度、社会主义制度）原则。

垄断是权利专属而无可替代的，即属特征至上而本征和合法性等绝对归零的，从而构成垄断非法（否定、绝对归零）原则、禁止垄断原则、反垄断合法原则，当年美国政府拆分 Bill Gates 的 MS 是正确的。

几千年来，犹太人只是为了自己或本民族过得好一些而抱团甚至做出某些损害其他民族只不可描述的事情出来，把自己标志性地区分于其他民族，导致转座本征不是无分别的，其违背发展转座本征绝对（无分别、非受限）原则而为非法的而必须禁止的，因为民族延续也是一种发展，从而构成禁止犹太民族发展转座本征非绝对（差异化、受限）原则和万族发展转座本征绝对（无分别、非受限）原则、万族发展平等（无分别、本征）原则。

病毒的增强性实验导致了第一轮新冠病毒毒死了全世界超过 2000 万人，十几亿人感染，第二轮局限于中国大陆的感染毒死了超过 1.5 亿人（按国家机构公布的一月死亡率 6.9% 来算乘以 14 亿），这种增强性如同人 Y 坐在行驶的车辆 W 中，人们可以原有的惯性体系即本征体系 A 中进行增量性增强 B： $\Delta B=B-A$ ，比照继承性而称之为转座增量（增强性）、选择性增量（增强性）、转座（选择性）本征增量（增强性），而转座增量 B 与底座 A 之间的同一性称为自由同一性、转座同一性，一只苍蝇在行驶的油轮上象在平地上一样的原因就是转座同一性的惯性起作用，狭义相对论的质量增加、尺寸缩小、时间膨胀等都是转座增量起作用，称之为相对论转座缩放效应。

植物在生长的过程中，最嫩的芽叶、花苞总是在最上方，而不是直接取代原来位置的部分，称之为植物生长超越（谁超越谁）原则，依此类推至于动物、其他生物等同理成立（动物、生物、人、生命）生长（发展）超越（谁超越谁）原则。

植物在土壤中长大、发展，其转座增量是作为本身有机体部分，具有同胚之一致性，遵循本地原则，称之为内在一同一体性、同胚同一性，从而构成（动物、植物、生物、人、生命）生长（发展）同胚同一性（内在一同一体性）原则、同胚同一性（内在一同一体性）原则，依此类推至于动物、生物等普遍情形同理成立。

有的植物如落叶树的树叶象卫星一样是可替代、取代或者拿掉的，称之为外在同一性、卫星同一性，依此类推至于动物、生物等普遍情形同理成立。

谁超越谁，如美国的苹果和安卓手机超越了全世界所有其他品牌的手机，植物的新芽以老叶旧枝为依托共存共生直到自然凋谢，其具有抗失败性、相互支持性、试错性（如通过跳跃基因试错并纠正）、继承性和积累性，遵循转座同一性、转座增强性、内在一同一体性或卫星同一性，与发展是保持同一的，从而构成谁超越谁发展原则、超越发展原则、发展（转座）增强性原则、发展兼容性原则、发展基于六位时成原则：独立 A、和平 B、平等 C、自由 D、自主（民主）E、博爱 F。

如果任何事物的发展 W 的转座本征不是无分别的而是有所限制的，那么，事物发展 W 即是受限的，记为结论 F；然而，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，事物的发展 W 至少具有转座增量 ΔW 即属绝对的而必然是无分别的，W 依据

同一律随之是绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是受限的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得发展转座非本征否定原则、发展转座本征非绝对否定原则和发展转座本征绝对（无分别、非受限、各向同性）原则、发展转座本征原则、发展转座本征非绝对（差异化、各向不同性）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判）原则。

谁取代谁（零和博弈）是以消耗对方为前提，即是消耗、损毁、负面的，有你没我、有我没你、相互之间是不相容的，违背了发展转座本征绝对（无分别、非受限）原则而为非法以至绝对犯罪的，从而构成谁取代谁（三体、零和博弈）否定（错误、非法）原则和谁取代谁（零和博弈）非发展原则、谁取代谁（零和博弈）绝对归零（灰飞烟灭、失败）原则。

一艘油轮 W 在海上高速行驶，一只苍蝇在船舱或甲板上附近象在陆地上一样飞行，乘客在轮船上象在陆地上一样行走，这就是基于各向同性本征系统 U 的惯性系统 W，从而构成（转座）本征先于系统原则、系统（基于转座）本征原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

如果一个系统 W 不具有各向同性本征系统 U，那么，其即不是无分别的、不是各向同性的，兼容性即不是完整的，转座本征是被排除的，记为结论 F；然而，任何系统 Q 对于其中、其上的另一个事物 P 都是一个同一性整体（属于同一个系统而具有同一性），即二者之间是无分别的、非差异化的，即二者之间的衔接性转座本征是不可排除的，记为结论 G，此时，令 $R::$ 系统 Q 的转座本征是是被排除的、 $S::$ 系统 Q 的转座本征是不可排除的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得系统（惯性系）非同一（非转座本征、非本征、欠缺转座本征、欠缺本征）否定（错误、非法、不成立）原则和系统（惯性系）同一（转座本征、本征）原则、系统（惯性系）非同一（非转座本征、非本征、欠缺转座本征、欠缺本征）绝对归零（灰飞烟灭、失败）原则、同一（转座本征、本征）先于系统（惯性系）原则。

任何有竞争力的系统 W 即能不仅是能打败对方的系统，更加是能支撑自身、构建同一性的系统，依据同一（转座本征、本征）先于系统（惯性系）原则、发展转座本征绝对（无分别、非受限、各向同性）原则，竞争力系统 W 即是基于转座本征的发展系统；进而，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律、同一（转座本征、本征）

先于系统（惯性系）原则，系统 W 同时是具有优势 Y 的绝对性系统，此时，我们有如下的推论：

事物转座本征构建系统同一性，优势转座本征支撑系统 W 上的事物 Q 相对于其他系统 M 中的事物 P 具有合成性比较优势 Y，如轮船 W（40 米/秒比照美国半导体）上的事物 Q（30 米/秒比照苹果手机），轮船 M（10 米/秒比照中国）上的事物 P（5 米/秒比照 Nokia 手机），Q 与 P 的同一平台优势相差 55 米/秒=70-15，显然，系统 W 的优势转座本征为地球上的同一本征 R 而位于系统之外，与事物的转座本征完全不同，地球的优势转座本征 R 定义为优势转座本征、同源本征、信用本征，从而构成优势转座本征差异化（比较、同源、信用）原则、竞争转座本征差异化（比较、同源、信用）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

俄罗斯从中共国、伊朗、朝鲜、阿富汗等国拿、筹集武器弹药、资金、人力物力等，都手后形成对乌克兰出手、出击的军事打击力量，俄罗斯本身形成一个军事援助整合性的无分别中枢 W，称之为实力本征、实力转座本征，是军事力量的出发点、支撑点，从而构成实力本征（实力转座本征）中枢原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

比照惯性系，美国在一战、二战中积累性地建立起有竞争力的无分别转座本征体系，英国、法国、德国也都是如此，他们各自的体系都具有事物上的惯性转座本征又具有竞争上的同源转座本征，因此，它们各自的竞争力是连续、有信用的，架构是稳定而独立的，围剿恐怖主义邪恶势力的国家同盟之间统一调用、相互调用资源、武装力量的实力转座本征也是真实而有效的，由此可见，英美法德是架构本征（同一本征）、竞争本征（优势本征）、实力本征之三位一体的有机体系，从而构成（英美法德体系）本征三位一体原则、（英美法德体系转座）本征三位一体原则、英美法德三体系（三子体系）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

也就是说，任何正常的体系包括如下三个体系：架构本征（同一本征）、竞争本征（优势本征）、实力本征即本征三位一体，也是同一体系（顶天立地）、竞争体系（两手在天）、实力体系（两脚入地）三位一体的体系，从而构成体系三位一体原则、体系完整性分析原则，包括本征三位一体原则、三子体系三位一体原则、体系三脚一桌（一台面）原则。

中共国只有独裁者有无限资源、权力和武装力量，所有老百姓和官员都是人矿，民不聊生、官不聊活、主席总书记也不聊工作只管抓权，归根结底为差异化特权至上的体系，一党独大也是归根结底为差异化至上、权力至上，任何本征即属绝对归零，架构本征（同一本征）绝对归零、竞争本征（优势本征）绝对归零、实力本征绝对归零，所有的合法性、机构性即属绝对归零而必然是全解体的，三体全解所谓尸骨无存，同一体系（顶天立地）比照身体、竞争体系（两手在天）比照位格、实力体系（两脚入地）比照筋脉骨架，从而构成中共三体（全无）原则、中共尸骨（位格）全无原则、位格两手在天原则、实力两脚入地原则、身体同一在中原则、身体同一中间原则、独裁（一党独大）亡党亡国原则、中共不具备打造体系

能力原则、中共无体系（无底线、沙丁鱼抢食、沙丁鱼群体掠食者、蝗虫铺天盖地掠食者）原则，即共匪无体系也无底线，而只有沙丁鱼抢食（sardine）的残暴局面。

大家看到中共貌似组织很严密、狗腿子很茂密，其实就一个必死的空壳，没有位格、没有优势体系、没有同一架构，就一个一盘散沙而毫无价值，从而构成中共零价值（毫无价值）原则、共党三无（空壳）原则。

由此可见，英美法德是三体系（三子体系）齐全、中共国是一滩烂泥的尸骨（位格）无存，如同低级文明取代高级文明的三体吹牛必灭悲剧一样。

依据体系三脚一桌原则，任何正常组织、体系的力量（实力）、框架、位格（竞争优势）和其中枢指挥系统（神经系统）是相互独立的，从而构成体系三分（三一分）原则。

百年来，中国人民遭受着沙丁鱼群体掠食者共匪的无限掠杀；近 40 多年来，欧美政客养蝗为患、养沙丁鱼为患，伪装成人畜无害还挺有营养也挺美味的沙丁鱼群体联合土地掠食者俄罗斯，以生态灭绝的壮观模式反噬美国和欧美各国以至世界，从而构成共党沙丁鱼群体掠食者生态灭绝世界原则。

作为个体的沙丁鱼或蝗虫是食物链上的食物；但作为群体的沙丁鱼和蝗虫则是生态灭绝的协同作战掠食者，因此，作为全球最大政党的沙丁鱼群体掠食者是全球生态的灭绝性掠食者，包括作为全球最大器官掠食者、经济生态掠食者、技术生态掠食者、人权生态掠食者；与此同时，1000 年来，作为全世界土地最大掠食者的俄罗斯民族，周期性地如蝗虫般形成全球土地生态的掠食者，因此，吃土的俄罗斯土族和吃人的共匪食人党对全球命运生态的灭绝性摧毁是如今世界末日的唯二根源，是全球沙丁鱼生态大灾难和蝗虫生态大灾难的两栖作战相结合，总而言之，如今的末日核武大灾难（兵灾）和国家恐怖主义大灾难（人祸）对全人类而言都是灭顶之灾的，从而构成末日两栖灭顶之灾原则、末日民族蝗虫兵灾（灭顶之灾）原则、末日共党沙丁鱼人祸（吞噬一切之灾）原则。

依据中共无体系原则，共党没有任何体系，但就象对着鱼群丢下一团食物一样，一大群鱼蜂拥而上，中共霸占住中国的人矿，如红黄蓝幼儿园、南泥湾毒品工场、小红楼肉联场、外汇管理局等，无数多的嗜血流氓群魔蜂拥而上团团搏杀，人人拼命的兽性力量集合肯定如南京大屠杀的日寇一样力大无穷，这是基于获得性的利益诱导性力量以至爆发性暴力不可排除，是人为财死、鸟为食亡的不惜一切代价之力量 W ，如同压强各向同性一样，依据不惜一切代价绝对原则、无限绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，力量 W 即属无条件的、绝对的，从而构成共党无限攻击力（死亡大力士、无限攻击力各向同性、绞肉机）原则、共党绝对排他（有你没他、绝对吃独食）原则、共党无限不确定性（测不准、乱枪打鸟、绞肉机）原则。

依据体系三分（三一分）原则、共党三无原则，共党没有确定方向性的规范性实力，也没有方向性的优势和没有同一性框架，是特权至上反正都一样的南北通透的烂泥系统，因此，解体共党，你只要不掉进它的沙丁鱼群体或蝗虫群体绞肉机区域中，三招即可灭共俄：一、

用岳飞大破金兀术的铁浮屠即是令士兵以麻扎刀（类似共产党的大镰刀）专砍马脚方法、西班牙斗牛士的一剑穿心战术摧毁其机构、框架或斩首其主要组织成员，如齐奥塞斯库去掉国防部长米列亚即交出项上人头；二、直接对独裁者斩首去掉去优势而解体邪恶组织；三、跳岛战术瘫痪其政权机构或者直接政变、兵变等，如前苏联解体于惊弓之鸟模式。一党独大、独裁、无体系弯道摔车、假骗偷注定亡党亡国。

对共匪要注意一点，一招脖子就翻白眼、一松手就吹牛逼，行刑人员一定要一招制胜，否则后果不堪设想。如果这不是蝗虫一族和沙丁鱼党的末日，即掠食者（predator）的末日，那就一定是人类的末日，难道就这么悲剧不可避免吗？

在这场末日土改运动和超限人祸中，土地掠食者是把美国和欧洲各国的主权、政权连根拔掉，彻底阉割而斩草除根；人命掠食者是对全人类包括中华民族造成人人别无选择的病毒性灭顶之灾，第一轮疫情中病毒毒死全人类几千万人已经是事实，死得最惨的中国人民，依据别无选择绝对原则、彻底（完全）绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，土地掠食者的末日土改运动 W 和人命掠食者的逆天改命人大审判 Y 罪行都是绝对而相等的： $W=Y$ ，从而构成土地掠食者末日土改运动（土地审判）和人命掠食者人大审判绝对等价原则。

俄罗斯的民族特性是在民族层面上对任何外族进行无条件的民族大审判而实施灭族大屠杀，包括对同一族源的乌克兰斯拉夫民族也不例外，只要那块土地不是自己的，称之为俄罗斯民族的土地性大审判，依据无条件绝对原则即属绝对的，从而构成俄罗斯土地大审判绝对（灭绝人命、斩草除根）原则。由此可见，普京最后动用核武器解决美国、乌克兰和欧洲毫无问题，随之构成普京（俄罗斯）核武器最终解决毫无问题原则，否则其民族特性就不可能是绝对的。

中共的政党特性是对任何人进行清理门户式的无条件灭顶之灾大审判，包括自己人，如毛泽东的老婆江青、陈毅的小儿子陈小鲁、国家主席刘少奇、国家副主席林彪、彭德怀、贺龙、王洪文等），文革饿死一亿人、斗死几千万人，杀人不偿命、罪责不负；现在，邪恶政权放病毒毒死全人类 2000 万人，与俄罗斯搞无上限无限卖国的军事同盟要炸毁地球，称之为中共政党的人人大审判、人命大审判，依据无条件绝对原则即属绝对的，从而构成中共人命大审判绝对（灭绝人性）原则。女人是对自己下手就要狠一点，中共是对自己人下手就要狠一点，具有依此类推同理成立的同一性而称之为女人党、小人党，也就是说，中共最后放出所有的病毒袭击全人类更不在话下，否则其党性就不可能是与天斗其乐无穷、与人斗其乐无穷之绝对的，随之构成中共小人（女人）原则、中共病毒（核武器）最终解决毫无问题原则。

由此可见，依据俄罗斯土地大审判绝对（灭绝人命、斩草除根）原则、中共人命大审判绝对（灭绝人性）原则，俄罗斯民族不对自己内部的人民下手的外交底线，和中共不对自己团伙内的成员下手的内交底线，最后都不再是底线，中共党内的成员不要被中共党做欺骗，看看任何共产党的历次大清洗，死得最惨的都是自己人和最要层的人；俄罗斯民族内的人员也不要被俄罗斯政权所欺骗，看看叶夫根尼·普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的瓦格纳佣兵集团对自己人的「锤决」和二战中苏联红军督战队对自己将士们无分别的灾难性大屠杀，而没

有督战队的英美联军一样打胜战，从而构成中俄任何底线欺骗（不存在）原则、土地掠食者（俄罗斯民族）撕毁底线（绝对归零）原则、人命掠食者（人民掠食者）灭绝底线（绝对归零）原则、中俄灭绝内外交底线（绝对归零）原则、中俄灭绝底线（绝对归零）原则、共党绝对归零（绝对失败）原则、俄罗斯绝对归零（绝对失败）原则、中俄同盟绝对归零（绝对失败）原则。

俄罗斯和中共灭绝其他民族和灭绝他人先把自己的底线给灭绝了，可谓对自己人都必须狠到极点，而人是对自己下手就要狠一点，随之构成俄罗斯（民族）小人（女人）原则、中共党（政党）小人（女人）原则、中俄同盟小人（女人）原则，也就是说，中俄同盟是小人（女人）同盟，俄罗斯是小人（女人）民族，中共是小人（女人）政党，它们对他人和对自己都不可能承担任何责任，如同律师、政客等空壳代理人一样，归根结底为杀人者自杀、灭人者自灭之同归于尽、玩火自焚的希特勒人命自宫式民族和政党，全部都是本·拉登式的国家恐怖主义人体炸弹，随之构成俄罗斯（民族）国家恐怖主义（人体炸弹）原则、中共（政党）国家恐怖主义（人体炸弹）原则、俄罗斯（民族）不负责任（无责任、无责任公司、零限公司、空壳、空壳公司、空壳代理人、非实体责任、非实体责任人）原则、中共（政党）不负责任（无责任、无责任公司、零限公司、空壳、空壳公司、空壳代理人、非实体责任、非实体责任人）原则、中俄同盟不负责任（无责任、无责任公司、零限公司、空壳、空壳公司、空壳代理人、非实体责任、非实体责任人）原则。

此时，不难看出，末日问题其实就是俄罗斯民族蝗虫兵灾（灭顶之灾）和共党沙丁鱼人祸（吞噬一切之灾），蝗虫民族兵灾和沙丁鱼政党人祸都是绝对的而必然是无可避免的，因此，全世界的国家和人民不可能再绥靖，必须迎头而上给予最后一击，多等一刻都是对自己、人民、国家民族和全世界的不负责任，从而构成末日蝗虫兵灾沙丁鱼人祸无可避免（绝对）原则、三战无法避免（绝对）原则、三战多等一刻（多等一秒）对人民（自己、国家民族、人类世界）不负责任（末日、死路）原则、三战多等一刻（三战多等一秒、中俄多活一刻、中俄多活一秒）世界（人类、中华民族、美国人民）多一条死路（多一分灭绝可能）原则、给俄罗斯（中共）多留一寸空间多一条死路（多一分灭绝可能）原则。

以下的方程构成绝对归零原则： $-|A|=|B|\Rightarrow A=B=0, A, B \in Z$ 或 $A, B \in R$ ，或者 $\{W\} \cap \{\neg W\} = \emptyset \Rightarrow W \in \emptyset$ 而不存在，其中 W 为任意实数。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，任何人的生命只有一次而必然是绝对的，从而构成生命永恒（绝对）原则、人永恒（绝对）原则、人不等于零（有效）原则、生命不等于零（有效）原则；进而，国家、民族、联盟主权是由个人组成的，从而构成国家（民族、联盟、主权）不绝对归零（不等于零、有效、永恒）原则。

如果中共或俄罗斯 W 是人类、俄罗斯 W' 是民族、中共 W'' 是中国（中华民族、中国人），那么，依据国家（民族、联盟、主权）不绝对归零（不等于零、有效、永恒）原则，它们都是有效而不等于零的： $W > 0$ ，记为结论 F ；然而，依据中俄灭绝底线原则、中俄无底线原则，俄罗斯和中共 W 必然满足如下的方程： $-|A|=|B|\Rightarrow A=B=0, A, B \in Z$ 或 $A, B \in R$ 与 $A=B$ 或者 $A \neq B$ ，或者 $\{W\} \cap \{\neg W\} = \emptyset \Rightarrow W \in \emptyset$ 而不存在，其中 W 为任意实数，归根结底，

俄罗斯、中共、中俄同盟都是绝对归零的和无效的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 或 W' 或 W'' 是绝对归零的、 $S::W$ 或 W' 或 W'' 不是绝对归零的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得俄罗斯（中共、中俄同盟）是人类（是人）否定原则和俄罗斯（中共、中俄同盟）非人类（绝对归零、无效）原则、俄罗斯是民族（国家、联邦）否定（错误）原则和俄罗斯非民族（国家、联邦）原则、中共是中国（中国人、中华民族、中华、国家、民族、组织）否定（错误）原则和中共非中国（中国人、中华民族、中华、国家、民族、组织）原则、中俄（同盟）是同盟（组织）否定（错误）原则和、中俄（同盟）非同盟（组织）原则，总而言之，其有：俄罗斯非民族（国家、联邦、人类）原则、中共非中华（中国、中国人、中华民族、民族、国家、人类）原则、中共（俄罗斯、中俄）非人原则。

俄罗斯非人类非民族、中共非中华非人类非人。

3. 权力巅峰权威谷底绝对归零、实体政治家制度替代政客制度拯救人类、共党清理门户灭门（惨案）原则、四大金刚灭共党原则

军管是军事管理的权力至上而特征至上，本征与体系的合法性随之绝对归零、解体为非法，从而构成军管绝对归零（亡国亡党、绝对失败）原则、军管必亡原则、军管必亡国（亡党）原则。

依据同一律，计划经济以国家指令为前提的本征至上，其必然导致特征绝对归零而绝对失败，中国的大跃进、文革大饥荒人吃人已经证明计划经济的全面失败和非法，从而构成计划经济绝对归零（绝对非法、绝对失败、绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户）原则。

计划生育也是以国家指令为前提的本征至上，其必然导致特征绝对归零而绝对失败，中共的计划生育导致今天社会人为的老年化和人口断层即是证据，40 年的计划生育杀害超过 4 亿条中华民族胎儿的生命，今天又如此大规模地活摘学生的器官，罪在不赦，从而构成计划生育绝对归零（绝对非法、绝对失败、绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户）原则。

所有人看看黄皮俄在中国百年来都干了什么，全部罪恶滔天、错无可纠。

依据体系三脚一桌原则，政客们是政权的代持人，不是责任实体，从而不具有承受位格，也不具有实力平台（政客不掌握财团的财权也不掌握政治家族的势力如小布什家族的势力），但具有卫星同一性框架，由此可见，政客是个本地三无体系，最多具有卫星同一性，自然也就不可能是本地实在的主体或实体，从而构成政客本地三无体系（卫星同一性）原则、政客非实体（非直接责任）原则。政客靠得住，母猪会上树。

末日双贱客即俄罗斯蝗虫兵灾和中共沙丁鱼人祸，决定着人类万劫不复的命运，依据不可逆转绝对原则即属绝对的，从而构成末日（人类）命运绝对原则。

任何人、国家、事物 Q 的命运 W 中的任何选择、决定 Y 都与其（Q）息息相关、直接产生责任和后果的，人、国家、事物 Q 所承担的后果、责任是无可替代的，即其与他人的主体距离是无法消除的，依据不可替代绝对原则即属绝对的，从而构成命运绝对原则。

欧洲中世纪是宗教镇压科学而让社会陷入黑暗；现在是无神论的独裁者用科技实施无限监控和审查而灭绝宗教和人权，即无神论科学禁锢宗教和人权，二者刚好形成一个轮回。在宗教打压科学时代，人们称为偏离真理的黑暗之奴隶但有人权；在科学镇压、灭绝宗教时代，人们成为绝对丛林的畜牲奴隶而毫无人权。

依据政客非实体（非直接责任）原则、命运绝对原则，在日双贱客即俄罗斯蝗虫兵灾和中共沙丁鱼人祸的末日时期中，不能直接承担责任的政客把持着人类的最终命运，因此，我们必须用实体的政治家制度替代政客制度，以终结人类末日并拯救人类。

当一个人 W 的权力 Y 达到巅峰，但个人权威 Q 却降到谷底最低，显然，权力 Y 是任何体系内放诸四海而皆准的本征矢量，权力 Y 达到巅峰即本征至上而个人权威特征量即权力筹码绝对归零，人 W 的合法性 H 即全部归零，因为权力杠杆或者天平 J 既是权威 Q 绝对归零的又是权力 Y 巅峰最大的： $\{H::Q\} \cap \{\neg H::\neg Y\} = \emptyset \Rightarrow H, J \in \emptyset$ 而不存在，其中 W 为任意实数，归根结底，人 W 即绝对归零、绝对失败，从而构成权力巅峰权威谷底绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判）原则、沙丁鱼头绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判）原则。

当一个人 W 的权力 Y 达到巅峰，但个人权威 Q 却降到谷底最低，此时，如果人们在某种意义上将权力视为一种实施过程中的矢量，那么，特征至上必然导致本征及其合法性绝对归零，人 W 在体系 S 中担任任何职务的任何合法性或继续存在下去的任何可能性 H 即全部归零，因为权力杠杆或者天平 J 既是权威 Q 绝对归零的又是权力 Y 巅峰最大的： $\{H::Q\} \cap \{\neg H::\neg Y\} = \emptyset \Rightarrow H, J \in \emptyset$ 而不存在，其中 W 为任意实数，归根结底，人 W 即绝对归零、绝对失败，从而构成权力巅峰权威谷底绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判）原则、沙丁鱼头绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判）原则。结合上述证明，权力至上无论是从本征还是特征的角度上都是灭绝合法性和灭绝继续存在性的，人人得而诛之。

美国威斯康辛州共和党众议员迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）说中共是美国世代的威胁，依据常态绝对原则，美国的世代威胁即是你死我活、有我没你、水火不相容的绝对竞争关系，也就是说，到此为止，美国已经和中共断绝父子关系，中共也跟随俄罗斯脱胎换骨成卖父葬身却只能死无葬身之地的下场，与周星驰是卖身葬父大同小异。

按照武林传统，师门除了叛徒才会触发清理门户，任何清理门户都是针对叛徒而去的，即属唯一确定的，从而构成清理门户唯一确定原则。

如果中共 W 清理门户不是忠奸一并死到临头的，那么，中共 W 即不是无限不确定的，而是有所底线和章法的，记为结论 F；然而，依据共党无限不确定性（测不准、乱枪打鸟、绞肉机）原则，共党 W 是无限测不准的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是无限测不准的、 $S::W$ 不是无限测不准的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党清理门户非忠奸全都死到临头否定（错误）原则和共党清理门户忠奸全都死到临头原则、共党清理门户全都死到临头、共党清理门户亡党灭政原则、共党清理门户灭门（惨案）原则。

依据共党清理门户灭门（惨案）原则，中共这次宣布清理门户对所有人都有机会被灭门甚至全部被灭门，中共也开启了自我灭门的死亡之旅，俄罗斯是帮人灭门，中共是灭门从自我革命开始，文革就是中共自我灭门到奄奄一息的程度，差点就过气了，从而构成中共自我灭门原则、俄罗斯对外灭门原则。

依据无分别绝对原则、收敛绝对原则，任何群体的灭门都是收敛的、无分别遇害的，随之必然是绝对的，从而构成灭门绝对原则。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律、中共自我灭门原则、俄罗斯对外灭门原则，中共的自我灭门、俄罗斯的对外灭门、中共放病毒毒死一百多万美国人后被美国灭门、俄罗斯拿起核武器四处核讹诈被欧美联手灭门等都是等价的，从而构成俄罗斯灭门（自灭）原则、中共灭门（自灭）原则、俄罗斯害人害己原则、中共害人害己原则、共党灭门党原则、俄罗斯灭门国（民族）原则、中共无门原则、俄罗斯无门原则。

依据中共灭门（自灭）原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，中共宣布清理门户，所有党内外人士无差别地死到临头，再不反抗，任何人都会成为毫无意义的死亡代价，亡国之前先亡党，名副其实的亡命之徒，从而构成共党亡国之前先亡党（亡命之徒）原则。1991 年作为全世界第一军事强国的苏共为什么会如惊弓之鸟般自我解体即是如此。

如果苏共、共党 W 不是一个毁灭自己党员的大火化炉，那么，苏共、共党 W 的自我解体是绝对的、无条件的，记为结论 F；然而，苏共等的解体是以国库空虚、社会矛盾死结无解、离心离德为前提或条件的，自行到了过不下去的阶段才自我解体的，并非自己觉得好玩或什么良心发现不在折磨奴役人民而解体的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 解体是无条件的、 $S::W$ 解体不是无条件的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得苏共（共党、中共）不毁灭自己先于一切（灭人先灭己）否定原则和苏共

（共党、中共）毁灭自己先于一切（灭人先灭己、毁灭中心法则、死亡中心法则、惊弓之鸟）原则。

依据苏共（共党、中共）灭人先灭己原则、同一律，苏共（共党、中共）灭人先灭己 A，搞死自己也要毁灭对方 B、毁灭对方搭上自己也在所不惜 C、临死拉个垫背 D 比灭人先灭己 A 的情形减轻很多，因此绝对不在话下，任何党员或成员、卫星组织和成员更是如此，从而构成苏共（共党、中共）搞死自己也要毁灭对方（毁灭对方搭上自己也在所不惜、临死拉个垫背）原则、（苏共、共党、中共）毁灭自己先于一切（灭人先灭己、搞死自己也要毁灭对方、毁灭对方搭上自己也在所不惜、临死拉个垫背、毁灭中心法则、死亡中心法则）原则。

依据苏共（共党、中共）死亡中心法则，苏共（共党、中共）以害人害己、害己害人为己任和中心任务，作惊弓之鸟的解体。

中共也是个弄死别人先弄死自己的货，这是死亡中心法则 A；但它在对外战争上使用人盾先弄死自己的人民去对抗敌人而自己躲在人民的背后不去死，即先弄死人民再弄死敌人而自己不去死，这是群体性死亡中心法则 B+老不死法则 C；进而，中共在生存法则上用无限活摘器官和无限奴役人民、共产共妻抢劫给自己续命和聚敛财富，这是死道友不死贫道的死亡边缘法则（逆向死亡道士采生法则）D，综上所述，中共还是总体上的死亡中心法则（A+B）+老不死法则 C+逆向道士采生法则 D，结果是，中共弄死别人先弄死自己的死亡中心法则责任全部由人民来承担，自己却越养越大、越养越老而尾大不掉至于肿瘤毁灭世界，人民却承担着自己的死亡和中共的死亡之双重死亡责任，整个生命消耗系统如同龙吸水一样，猫有九条命，中共则有无限条命，这就是中共无限猫（千年老妖怪、千年老不死、千年厉鬼）原则、吞噬一切的中共死亡旋风（死亡台风、死亡黑洞、死亡循环、死循环、死亡漩涡）原则、中共死亡链式反应原则、中共死亡核反应堆（死亡核武器）原则、中共无限死亡循环（漩涡）原则。

加上欧美对中共的资金投喂，中共这个死亡核反应堆迅速失控、膨胀、喷发成无限死亡火山大爆发，病毒生物武器毒死全世界、超限战攻陷欧美本土，尤其和俄罗斯结盟成死亡双头蛇而俄罗斯本身已经是死亡双头鹰，蛇鼠一窝的双头蛇鹰一窝版本，是出事情的广东台山核电站大爆炸版本，即无限死亡核火焰山、无限死亡核火山，从而构成中共无限死亡核火焰山（无限死亡核火山大爆发、无限广东台山核电站大爆炸版本）绝对原则、中共无限死亡核活火山大爆炸绝对原则、中共无限死亡核火山大爆炸绝对原则。

依据中共逆向道士采生法则、同一律，经由自然生殖繁衍的人民是无限延伸的，依据无限绝对原则则无限繁衍生殖的人民、民族必然是绝对的，中共逆向道士采生、中共的死亡核火焰山（死亡核火山大爆发、广东台山核电站事故）等必然是绝对的，从而构成中共逆向道士采生绝对原则、中共无限死亡核火焰山（无限死亡核火山大爆发、无限广东台山核电站事故版本）绝对原则、中共无限死亡核活火山大爆炸绝对原则。

依据中共无限死亡核活火山大爆炸原则、绝对无限原则、同一律，中共是无限毁灭人命、人权的绝对采生政党、吃人政党，如同千年老妖怪哺子哺孙，即同时特无限吞噬自己的子孙

后代而断子绝孙、天门绝户；和江湖上传说的海洋绝户网也是一样的，一网下去立刻断子绝孙，此时，牛魔王老婆铁伞公主的芭蕉伞还能起作用，那么，中共逆向道士采生、中共的死亡核火焰山（死亡核火山大爆发）等都不是绝对的；可中共无限死亡核火焰山（无限死亡核火山大爆发、无限广东台山核电站事故版本）绝对原则表明，中共逆向道士采生、中共的死亡核火焰山（死亡核火山大爆发）等都是绝对的，总而言之，牛魔王老婆铁伞公主的芭蕉伞是绝对无法起作用的，从而构成中共无限死亡核火焰山（无限死亡核火山大爆发、无限广东台山核电站事故版本）铁伞公主芭蕉伞绝对无效原则。

依据中共无限猫（千年老妖怪、千年老不死、千年厉鬼）原则、中共无限死亡旋风（死亡台风、死亡黑洞、死亡循环、死循环）原则，中共是共产党产品中的无限死亡循环风暴，因此，终结中共的除了西班牙斗牛一剑穿心去关键 A、岳飞砍马脚 B、斩首 C，就是釜底抽薪（暴力挺机停堆）D，从而构成四大金刚灭共党原则。

在中共的体制中和体制下，毛泽东的老婆江青、陈毅的小儿子陈小鲁、国家主席刘少奇、国家副主席林彪、彭德怀、贺龙、王洪文等），文革饿死一亿人、斗死几千万人，杀人偿命、罪责不负，也就是说，无论中共体制内还是体制外的，没有一个活得了的，因此，中共货真价实就是一个活不了的体制，称之为中共的活不了体制，从而构成中共活不了原则。

4. 共党自带断头台原则、共党没那么大的头戴那么大的帽、共和绝对归零（绝对失败）原则、家天下（帮天下、穷人天下、有钱人天下）绝对归零（绝对失败、错误）原则、（国家）一人为大家天下（以天下为家、四海为家）原则

壁虎危险中会自动断掉尾巴代替自己被敌人追杀或吃掉，这是壁虎自割断尾效应。

1991年，作为世界第一军事强国的苏联自行解体，美国没有动它一根手指头，连拉一下惊弓都没有，内部财政的亏空和内斗让苏共自己把「头」即党魁戈尔巴乔夫阉割掉；罗马尼亚的齐奥塞斯库则是自行火炮一样地自己找上门去让自己的人民军队枪决；米洛舍维奇则是被共产党抛弃后死于国际法庭监狱的秘密「处决」，相同的还有中共的老毛除外的所有党魁都不得好死，斯大林也一样，等等，这就是所有共产党的自动断头效应，可见共产党就自带断头台，从而构成共党自带断头台原则、共党自动断头原则、共党死刑（死亡）自行火炮原则。

国家主权至上而必然是绝对归一的。共和是共治至上、本征至上、分布至上而必然导致特征、人民个体绝对归零，依据特征先于本征原则，本征及其合法性随之完全解体、绝对归零，名副其实双归零，从而构成共和否定（错误）原则和共和绝对归零（绝对失败）原则。

古代皇帝家天下，孙中山洪门帮派天下，共产党无产阶级边缘人天下（穷人天下），资产阶级有钱人天下，这真的是进步吗？家天下（帮天下、穷人天下、有钱人天下）是分布性至上、本征至上，其必然直接导致特征绝对归零、个人（权益）绝对归零，反过来又导致本征及其合法性绝对归零，从而构成家天下（帮天下、穷人天下、有钱人天下）绝对归零（绝对失败、错误）原则。

国家主权至上而必然是绝对归一的，从而构成国家主权（绝对）归一原则。依据同一律，国家制度应该是一人为大以天下为家，即家人天下，从而构成（国家）一人为大家天下（以

天下为家、四海为家）原则。古代皇帝以朝臣为家人、以百姓为家人，故有臣子、臣民、君父一说，人们出了事情走到绝路时还可以告御状，现在全过程民主的共党对上访者几乎是格杀勿论、强奸、关黑屋、至少也是踢皮球，往死里踢、往低处踢。

二战中，美国照样不顾日本平民生死而在广岛、长崎透下了两颗原子弹将两座城市夷为平地，几十万无辜的平民在其中丧生，学生、孕妇、婴儿等都没放过，为获得胜利和对珍珠港袭击报仇不择手段，从而构成美国为求胜利不顾平民伤亡（绝对）原则、美军核武器毁灭广岛长崎先于人权（关怀平民）原则、美国（美军）核武器无底线原则。

现在，绑匪 CCP 绑着 14 亿中国人矿和人盾向美国人示威，有可能活命或免于追责吗？共党躲在 14 亿中国人矿和人盾的背后，犹如潜水员潜入水中，这是人口纵深至上、人权纵深至上即差异化至上，随之令本征及其合法性绝对归零而无效，罪犯不绑架人质一般不会被就地击毙，一旦绑架人质即通常被就地击毙，就是基于其本征合法性已经绝对归零，今日中共之于世界警察的美国即是如此；进而，在现代社会无孔不入的先进情报面前，在核武器、大规模杀伤性武器、精确的斩首武器面前，中共这点人口纵深根本算不了什么也起不了任何作用，仍然只是个赤裸绑匪和无遮逃犯而已，综上所述所述，中共绝对逃不掉，被灭只是时间问题，从而构成中共绑架 14 亿人矿难逃一死（不可能免于病毒追责）原则。

中共军事不如俄军而无法保命，这才绑架 14 亿中国人矿自重，恰恰掉进了绑匪被就地击毙的坑里而更加狗命不保；同时，中共自己也知道绑架 14 亿中国人矿无济于事，该死还是要死、该来的终究还会来，这才不得不冒天下之大不韪联合俄罗斯普京以求得活命的机会和可能性。如果中共联手俄罗斯普京 W 能够打败美国或者取得犯罪不被追责而活命的可能性，那么，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，中共联手俄罗斯普京 W 是绝对的，因为犯罪不被追责是无条件绝对的、打败美国他人乌克兰匹配也是绝对的，记为结论 F；然而，中共联手俄罗斯是以中共、俄罗斯两国为前提而必然是有条件的，俄罗斯在乌克兰战场上三天拿下乌克兰无法实现、一年多也拿不下乌克兰、还越来越被动而不可能是无可匹敌之绝对的，中共 2022 年兔月被佩洛西台湾行吓阻而无法拿下台湾也不是绝对的，中俄 W 两个非无限大的实体通过外交相互相对联合的结果必然不可能是绝对之无限大的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中俄同盟罪犯活命（打败美国）否定（错误、不可能）原则和中俄同盟罪犯活不了原则、中俄同盟不可能（无法）打败美国原则。也就是说，中俄同盟是个必败的局。

俄罗斯国土面积世界最大，一直都是世界头号强国美国最大的敌人；进而，没有中共军援俄罗斯，俄罗斯在乌克兰的战争消耗无法支撑三个月，中共军援俄罗斯最大限度地增加了俄罗斯对美国 and 世界的威胁性，此时，中共和俄罗斯及其中俄同盟一起成为美国和西方本来不会有的最大的恶梦，加上放病毒毒死全世界几千万人，中共已然掉进了美国和西方各国不

可能允许继续存在的墓坑中，因此，中俄双解体（不可能被允许继续存在）已经是无可避免的不争事实。从而构成中俄同盟抱团取火死得快（抱薪救火）原则。

中共买通美国政府、国会的政客和大量媒体等 W ，让他们进行病毒溯源外的各种非重点骂中共以求不被病毒溯源而死和续命延时 Y ，如果这个事件 Q 是可行的，那么，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，中共放病毒毒死全世界几千万人的罪责 R 即是绝对的，中共随之是绝对的，事件 Q 也必然是绝对的，记为结论 F ；然而，中共不被病毒溯源追责而死和续命延时 Y 、事件 Q 都是以买通美国政客、媒体等为前提、条件而实现的，随之必然是相对的、有条件的、有限的，中共不被病毒溯源追责而死和续命延时 Y 、事件 Q 、中共本身等也必然随之是相对的、有条件的、有限的、不可能是绝对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中共不被病毒溯源追责而死（续命延时、死罪可免）否定（不可能）原则和中共必被病毒溯源追责而死（不可能续命、无法再延时、杀无赦、格杀勿论）原则、中共死到临头（时日不多）原则。

共产党任意支配和贪污窃据全部的国家资源、可调动全部国家力量，即为本征至上，依据无限绝对原则，无限的国家力量也是绝对的；可是，共产党是基于共产主义的特征组织，即为相对、有限的，也就是说，有限的共产党灌进了无限大的国家力量，必然承担不了而自动解体、散架、沉船，没这么大的头戴这么大的帽的必然下场，从而构成共党没这么大的头戴这么大的帽（有限组织无限权利）原则、共党自行解体（散架、沉船）原则、共产党解体党（散架党）原则、共党火箭发动机装人力车（解体、散架）原则、共党人力车毁人亡原则、共党乐极生悲车毁人亡原则、共党小头症（小头大动力、小头大帽）原则、共党大爆炸自毁原则、共党高压锅（爆炸）原则，小头症是财富、权力绝对收敛而无限大，能力、机构却有限而必然车毁人亡。

俄罗斯是土地广袤世界第一；但俄罗斯民族不事产业或者发展产业不精无力，直接导致综合国力无法支撑国家系统，如 GDP 只有一万多亿美元还不如中国广州一个城市甚至其中的一个区，名副其实是一艘航空母舰却配备了以农业为主的动力，这是人力车夫踩航空母舰，从而构成俄罗斯大头小圆帽（大头小帽、犹太小圆帽）原则、俄罗斯有限能力无限土地原则、俄罗斯人力车夫蹬航空母舰原则。

中美就差一个 911 或珍珠港事件吗？

彭佩奥说中共是超越纳粹的世代威胁,是说中共与美国的自由民主满足泡利不相容原理且是世代常态绝对而为不可更改的,从而构成美国中共零和博弈不相容原则。

也就是说,中共、中俄与美国是体系之争,是体系的本征至上之争(民主或独裁),从而构成中共(中俄)美国本征之争原则。

911 或珍珠港事件是暴力袭击,为特征至上的层面而本征立马绝对归零,依据同一律,911 或珍珠港事件是差异化至上的战争的导火索不会有错,从而构成 911 (珍珠港袭击) 导致差异化至上战争原则。

如果中美之间的最终解决 W (战争或斩首) 需要 911 或珍珠港袭击作为前提,那么,依据同一律,911 或珍珠港袭击是差异化特征至上的,中美最终解决 W 即属差异化特征至上的,记为结论 F; 然而,依据中共(中俄)美国本征之争原则,中共(中俄)与美国世代威胁的最终解决 W 必然是本征的,不可能是差异化至上、特征至上、仅仅是战争的,记为结论 G, 此时,令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是受限的, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零,同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零,其中 R、S 为任意实数,即属绝对归零的,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非 A) 和非 A 肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得中共(中俄)与美国最终解决需要 911 (珍珠港袭击) 否定原则和中共(中俄)与美国最终解决不需要 911 (珍珠港袭击) 原则。

中共(中俄)与美国的最终解决是本征至上的,与特征无任何关系,如同泰坦尼克号撞上猝不及防的冰山或者水下暗礁,与任何水面上的显性信号没有任何关系,中共、中俄如同水下暗礁、猝不及防的冰山,美国如同泰坦尼克号游轮,从而构成中共(中俄)与美国最终解决和 911 (珍珠港袭击) 无关原则、中共(中俄)与美国最终解决泰坦尼克号撞冰山(轮船撞水下暗礁) 原则。

有个笑话讲泰森被袭击后却不愿意还击,因为他还在等待着 1000 万美元的出场费,泰森最后鼻青脸肿地躺进了医院也没等来让他值得出手的出场费,今天的愚昧无知的美国就是当年实力十足却被揍得鼻青脸肿的大泰森,这是拳王的悲哀还是美国的悲剧? 如果美国被病毒、超限战、铁道游击队攻陷本土,打得死了几百万人还在闲庭漫步,简直就是不可理喻,和泰森没出场费(911 或珍珠港袭击) 而宁可挨打也不还手,道德实在太高尚了。

美国民主党是基于个人权利、工作机会、财产、利益等特征至上,随之直接导致本征绝对归零而「灭绝人性」,从而构成民主党本征绝对归零(绝对失败、绝对非法、绝对悲惨) 原则、民主党有限政府(大人小国、民进国退、小鬼当家、责任至上) 原则,政权随之非法而解体、被消灭或被取代; 共和党则是税收、传统价值、工业化等本征至上,废除奴隶制,民主党是让每个人都能生活得更好一点,因此黑人如今转为支持民主党,从而构成共和党本征之上原则、共和党特征绝对归零(人权绝对归零、个人权益绝对归零、民众受损、国进民退、大国小民、大国寡民、大国小人、小人当道、权力至上) 原则,因此共和党又称为小党。

由此可见，今天的中共不是当年的本·拉登、萨达姆，但美国也是本征、特征轮流绝对归零、绝对失败的货，攘外不先安内，自己骨头无力，何以能挑起让美国再次伟大的重担？特朗普是在开玩笑吗？

显然，美国的根本问题在于民主党大人小国、民进国退、小鬼当家而本征绝对归零；共和党大国寡民、小人当道、国进民退，特朗普抛弃了全世界的势力范围而最后被全世界所抛弃，老拜登会拿美国人民的钱去支援乌克兰而被人诟病，这些要得到平反，就必须遵循本征、特征、基准、基准规范相互匹配、不绝对的平等原则、匹配原则，即权利平等原则、国民平等原则、国家有道原则、六位时成统天原则：独立 A、和平 B、平等 C、自由 D、自主（民主）E、博爱之产业和教育等 F。拜登向民众解释清楚了，其拿钱去支援乌克兰是为了避免美国称为末日星球大战的主战场，将军事援助限制在合理范围内就不会再被误解和辱骂了；至于放弃海外地盘的特朗普可能就得自己寻找合适的理由，否则就不能如此继续出卖美国利益了，此时，立国两百多年的美利坚合众国才能药到病除，继续屹立在世界民族之林而不倒，世界民主自由的胜利才能最终到来。

也就是说，加上权利平等、国民平等（主体平等）、国家有道（框架解决）、六位时成统天（宪政体系完整性解决），美国国父华盛顿国富民强宪政才能继续并最终得以实现，这是美国继往开来、开启新世界的唯一转折点和机会，否则即车毁人亡。这个星球以至全宇宙的最高真理在我手上，希望美国跟随我的脚步开启第四本征文明，没有流浪汉，没有毒品和贫穷，全体美国人民享受六位时成的真正民主、自由之幸福生活。

全世界 6500 年来，中华 6500 年来，美国立国 240 多年来，共产中国沦陷一百多年开，无时不刻每个人都在探索和争取民主、自由、幸福，华盛顿等美国开国先贤建立了这个星球上的第一个基于权利特征的期望性宪政，但离真正的矩阵本征文明还存在着从原函数到象函数的卷积距离，也没人知道真正六位时成统天的民主、自由、幸福如下：独立 A、和平 B、平等 C、自由 D、自主（民主）E、博爱之产业和教育等 F，因此，全世界迄今为止没人知道或建立起真正的六位时成统天体系。

2022 年 10 月 6 日美国、俄罗斯、乌克兰、波兰、欧洲以至世界各国不得不在 10 月 6 日前后无条件启动末日模式：购买、分发罗米司亭（Romiplostim）、碘化钾等，地狱的黑暗已经笼罩世界；今天，我是这个地球上知道并掌握第四本征文明之六位时成统天真理的第一人，如果全人类、世界万国不跟着我这个真理摆渡人冲出地狱黑暗，人类和当今的半导体文明、电力文明等一起瞬间消失在末日的核辐射尘埃中，即属万劫不复的绝对犯罪和毫无价值的白白牺牲。此时，依据正义至上原则、真理至上原则、法律禁止犯罪和无谓损毁原则，全人类、世界万国、全体美国人人民、中华民族、全体台湾人民等，同我一起经由六位时成第四本征大道冲出末日黑暗登陆光明是唯一选择，如同出埃及之出末日，从而构成第四本征大道出末日（出黑暗）原则：权利平等、国民平等（主体平等）、国家有道（框架解决）、六位时成统天（宪政体系完整性解决）。

第一次世界大战后，世界建立了国联（league of nations）；第二次世界大战后，人们建立了联合国（United Nations）；依此类推，本次世界和平后人们将建立起基于本征文明的同领国（Identical Nations），这将是全人类第一个基于本征架构的同一国，领代表矩阵结构中的各国的共同本征根；进而，面向地外文明则建立同领地文明，比照殖民地。

3月4日，俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫「透露」莫斯科-北京已经在军事技术合作等达成一致，以应对北约对乌克兰等地区的「入侵」，言外之意，中共已经不会再回头了，一头扎进俄罗斯「奸夫」的怀抱绝尘而去，如同当年某大总统的老婆一游莫斯科就一头扎进洋「奸夫」的怀抱里一样，绿帽子绝对绿油油地，如今本来中美一体化中的美国当然是绿色生机盎然不减当年孙大炮。俄罗斯捡破鞋，美国无力挽回感情破裂，白毛男换取普京的兜底而三连任和续命，这都是常有的事，问题就在于中共「野合」俄罗斯后，欧洲马上面临俄罗斯入侵和核武器灭绝，美国也面临着核灭绝，全世界陷末日入核灭绝之中，这才是美国被绿的关键后果，代价实在太大了。

由此可见，在中共和美国的这场婚姻中，美国只有一个选择，没有「离婚」只有「丧偶」，否则不仅自己身家性命不保，全人类都跟着进地狱，世界末日很难幸免。如此以来，末日的定时炸弹已经按下了计时器，拆弹专家必须马上投入工作，否则后果不堪设想。真没想到，偷情的代价通常是偷情者付出的，中美的正常婚姻竟然是法定丈夫埋单。上次有人传言爱新觉罗大少没抢到儿女的抚养权，却抢到了光头接盘侠的抚养权，一场疫情改变了爱新觉罗的命运，真正害苦的是无辜的孩子，满清皇族也不例外。

一战后建立的国联（league of nations）没有基于军事实力联盟如北约、没有基于如 G7 或 G20 经济联盟等，没有建立起基于规则的国际秩序，最后以失败而告终；二战后的联合国（United Nations）建立起基于军事实力联盟北约、基于 G7 或 G20 经济联盟等而成功地建立起基于规则的国际秩序，这就是框架本征体系或文明（第一本征）A；然而，维京海盗引狼入室养肥了灭绝底线的畜牲组织共产党，现在联合同样灭绝底线的俄罗斯反噬，美国、欧洲、中国人民和全人类，这是基于世界各国主体本征（第二本征）B、首出庶物顶生本征（第三本征）C、同一本征（第四本征）D 的缺陷，因此，我们立刻建立起同领国取代联合国以解决四大本征是唯一选项，这就是我们的当务之急。

如果我们不建立起同领国无缝对接拆弹后的联合国，那么，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，主体矩阵、顶生矩阵、同一矩阵所关联的无分别本征世界主权 W 是没有绝对归一的、不匹配的而必然是绝对的，记为结论 F；然而，依据矩阵本征主权绝对归一原则，联合国在规则意义上是将全世界主权 W 在规则层面上绝对归一的、是匹配的，万国都在美国的体系内进行各种力所能及的解决，这也是二战后全世界享有 70 多年的和平与技术上获得突飞猛进发展的原因，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是不匹配的、 $S::W$ 是匹配的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得同领国无缝对接取代联合国否定（错误）原则和同领国无缝对接取代联合国原则、同领国无缝对接取代联合国唯一选项（唯一选择）原则。

由此可见，中俄同盟一条路走到黑导致世界末日的唯二解决方案：一是美国联盟立刻紧急拆弹；二是立刻建立同领国、同领地无缝对接联合国以接管全地绝对归一的主权，不要再

世界主权旁落而让恶魔有可乘之机去诱惑某些国家及其政客或人民继续摧毁世界，这也是世界不末日、人民受害者不象乌克兰人民一样流血流泪的唯一解决举措。

当拜登和泽连斯基在基辅相互拥抱时，拜登的激动和泽连斯基的辛酸一起涌上心头：此时此刻，世界的主战场是乌克兰；下一步，决定全人类生死的主战场是美国、中国还是俄罗斯？

中俄要取代二战后基于规则的世界秩序一定要打败美国，则新老交替的狼王挑战赛的擂台一定美国 A；欧美 141 个国家要解体俄罗斯，靶点主战场一定是俄罗斯 B；中共的军事实力远在俄罗斯之下，美军善于先弱后强的跳岛战术一定是先对中共动手术，则三战的手术台显然是中国 C；再者，俄罗斯和白俄罗斯一旦恶性肿瘤紧急扩散或者不顾后果反扑，波罗的海国家和欧洲 D 立刻成为大战场，观察上面四大战场，美国是最高风险的主战场 A，俄罗斯 B 和中共 C 结束三战的毕经战场（除非中俄能被及时斩首或者解体而排除 C、B），波罗的海国家和欧洲 D 是可选战场而风险最小，由此可见，美国作为狼王挑战赛擂台主战场 A，没有退路，是绝龙岭；中共是美国结束三战的跳岛战术手术台战场 B，活摘器官的变成要被美国活摘器官，凶多吉少，有斩首的替代方案但积恶太多而难有好下场，最残酷的处决一定是这个活摘器官的第二主战场；俄罗斯已经率先发动战争触犯战争罪却仍声称俄罗斯在拜登访问基辅期间不袭击拜登是文明国家，三战常规战争的首犯通常是纽伦堡大审判或者东京大审判的结果，于是，俄罗斯作为审判主战场 B 虽有斩首或政变的替代选项但境内战火不会随之熄灭而必然要经过欧美的联合战火之来回审判，综上所述：

俄罗斯对美国的核武打击可能会导致世界毁灭，除非美国能在三战前将中俄两国同时剪灭，美国战场 A 是中俄不达目的誓不罢休的核武器核心战场；俄罗斯因为率先发动战争而必须付出代价的血战代价战场 B；中共 C 是病毒战、超限战的结算性战场，纯属行刑式战场，中共作恶最多，早已不在全世界主流的考虑之内，唯有自求多福。

5. 尊严理性文明起源：尊严杠杆原则、尊严转座基因原则和忠诚基因原则、尊严先于理性（本征）原则

尊严的最后防线是基于实力的反抗和反击，即尊严的底线是实力，即尊严是实力的筹码，最终靠体系来支撑，从而构成尊严底线实力原则、尊严实力筹码原则、尊严筹码原则、体系先于尊严原则。

在西方各国的同盟中，在这次俄乌战争中，德国用豹式坦克构建了自己凌驾于实力之上的尊严和话语权，即尊严具有转座本征、比照转座基因而能在国际关系中发挥超乎本身的作用和功能，如以小搏大、力挽狂澜、维持局面等，甚至达到与自己的实力完全不相匹配的效果，从而构成尊严转座基因原则、尊严转座本征原则、尊严杠杆原则。

一个人对另一个人忠诚，则是如同密码子、基因在 DNA、RNA 上面的作用，一个萝卜一个坑，承前启后支撑一致性，从而构成忠诚（信用）基因原则、忠诚（信用）锁死原则、忠诚（信用）不变异原则、忠诚（信用）架构起源（体系起源）原则。

由此可见，忠诚和尊严刚好具有两种不同的性质，忠诚具有基因不变性和稳定性，尊严则具有转座基因的移动性、灵活性、传递性、维持性。

尊严适用于外交关系和内在弹性恢复，忠诚适用于框架构建和内在支撑。

没有尊严，任何国际关系将赤裸相搏，即将是差异化至上、胜者为王、赢者通吃，即不要脸的中共体系，实际上就是绝对丛林体系，也就是说，但就国际关系、社会关系而言，尊严让人们脱离基于力量的肉搏体系而进入基于规则的平台本征体系，从而构成尊严无力（规则）原则、尊严先于规则原则、尊严先于本征（规则、规则平台、平台）原则、没有尊严肉搏（丛林）原则、没有尊严绝对丛林原则。

由此可见，尊严如同衣服，人类穿上衣服走出兽性（肉搏战）进入社会进行文明活动和工作，生命更上一个新台阶：从生理到生涯，从而构成尊严理性衣服原则、尊严先于理性（文明）原则、尊严理性文明起源原则。

尊严是理性文明的起源，具有转座本征；忠诚（信用）是体系起源、架构起源，二者确立了我们今天非武力丛林的理性文明即框架本征文明，即美国在二战后建立的基于规则的非武力文明。现在，中俄要反其道而行之回归绝对丛林，法律绝不允许。人类往前走上主体矩阵本征文明才是我们唯一正确的选择。从丛林法则到武力至上、差异化至上的绝对丛林法则，人类走了几十万一年一致几百万年；从武力至上的形式文明（肉搏绝对丛林）到二战后的框架本征文明，人类走了 6500 年；今天，我们要么告别规则文明走上矩阵本征文明之路而和平永恒，要么被中俄打回绝对丛林而受到世代威胁。全世界万国跟我走上主体矩阵本征文明，我们将回归真理至上的天国而不是做回畜牲奴隶，真理在我手，我们命都在天，出处在天庭而不是丛林畜牲。

中共用党控制一切，即是特征的权力至上，必然导致本征及其合法性绝对归零、绝对非法和犯罪，共党随之从法律上彻底被解体甚至被消灭，从而构成中共用党控制一切绝对归零（绝对失败、错误）原则。

中俄同盟中，中共是放病毒毒死全世界几千万人活不了，自己也知道对于维京海盗后裔的美国人来说绑架 14 亿中国人没用，二战时美军对日本的东京大轰炸就是无分别消灭无辜平民的，他们这些放病毒毒死全世界几千万人的罪犯能有什么机会幸免？美国人说中俄联盟者不是萨达姆、本·拉登，那不是夸他们而是说他们会死得比萨达姆、本·拉登惨得多；另一方面，普京是为了实现彼得大帝的梦想开疆劈土而核武器出鞘，综上所述，中俄同盟是彼此心怀鬼胎，各自面对各自的目标而去，即属相对的、差异化至上的（为达目的不择手段的），

于是，普京以核武器和军事力量威胁美国、欧洲以至全世界；中共利用普京承担着美国的大部分打击力而继续苟且偷生，四处放毒和打铁道游击队超限战祸国殃民、毁灭世界不亦乐乎，俩货前后夹击美国和世界，制造雪上加霜的双重打击之差异化，依据同一律，中俄同盟即属目标差异化至上的，本身也是，从而构成中俄同盟差异化至上原则。

依据中俄同盟差异化至上原则，中俄同盟令目标 W（如美国、乌克兰、欧洲、全世界）差异化至上，本身 Q 和目标 W 的本征及其合法性都绝对归零、绝对失败、绝对非法，任何人都可以毫不负责地将他们的任意一方或全部解体、击毙或抓捕，从而构成中俄（同盟）绝对归零（绝对失败、错误）原则。

6. 核聚变、核裂变、太阳谱线资料

核聚变方程式： ${}^2_1\text{H}+{}^3_1\text{H}\rightarrow{}^4_2\text{He}+{}^1_0\text{n}+1.76\times 10^7\text{eV}$ （ ${}^2\text{H}+{}^3\text{H}\rightarrow{}^4\text{He}+10\text{n}+17.6\text{MeV}$ ），温度为 1500 万度。核聚变(nuclear fusion)，又称核融合、融合反应、聚变反应或热核反应，其中核是指轻核聚变：氘+氚=氦+中子。

重核裂变如 ${}^{235}_{92}\text{U}+{}^1_0\text{n}\rightarrow{}^{90}_{38}\text{Sr}+{}^{136}_{54}\text{Xe}+10{}^1_0\text{n}$ 、 ${}^{235}_{92}\text{U}+{}^1_0\text{n}\rightarrow{}^{90}_{38}\text{Ba}+{}^{92}_{36}\text{Kr}+3{}^1_0\text{n}$ ，质量亏损 $\Delta m=0.3578\times 10^{-27}\text{Kg}$ 、能量释放 $\Delta E=\Delta mC^2=201\text{MeV}$ ，另有 α 阿尔法衰变、 β 贝塔衰变、 γ 伽马衰变等，温度为 3000K 到 500 万度。

核聚变、核裂变基本原理是爱因斯坦的质能方程： $E=mc^2$ 核聚变是两个较轻的原子核聚为一个较重的原子核，核裂变是一个重原子核裂变为两个或两个以上的轻核，在聚变或裂变时都会有质量亏损,减少的质量都以能量的形式释放出来。

太阳——引力约束聚变，地球上的万物靠着太阳源源不断的能量维持自身的发展。在太阳的中心，温度高达 1500 万摄氏度，气压达到 3000 多亿个大气压，在这样的高温高压条件下，氢原子核聚变成氦原子核，并放出大量能量。几十亿年来，太阳犹如一个巨大的核聚变反应装置，无休止地向外辐射着能量。太阳拥有极大质量，产生一个很强的引力场，把高温等离子体约束。

氢弹——惯性约束聚变，氢弹是一种人工实现的、不可控制的热核反应，也是至今为止在地球上用人工方法大规模获取聚变能的唯一方法，但是它必须用裂变方式来点火，因此它实质上是裂变加聚变的混合体，总能量中裂变能和聚变能大体相等。氢弹，从本质上讲，是利用惯性力将高温等离子体进行动力性约束，简称惯性约束。惯性约束还有激光惯性约束，其中一个方案：在一个直径约为 400 μm 的小球内充以 30-100 大气压的氘-氚混合气体，让强功率激光（达到 1012W，争取 1014W）均匀地从四面八方照射小球，使球内氘氚混合体的密度达到液体密度的一千到一万倍，温度达到 108K 而引起聚变反应。除激光惯性约束外，还有电子束等方案，但至今还没有一个成功。

可控聚变的希望——磁约束，带电粒子（等离子体）在磁场中受洛伦兹力的作用而绕着磁力线运动，因而在与磁力线垂直的方向上就被约束住了。同时，等离子体也被电磁场加热。由于技术水平还不可能使磁场强度超过 10T，因而磁约束的高温等离子体必须非常稀薄。如果说惯性约束是企图靠增大粒子密度 n 来达到点火条件，那么磁约束则是靠增大约束时间 T 。磁约束装置有很多种，其中最有可能的可能是环流器（环形电流器），又称托卡马克（Tokamak）。可行性较大的可控核聚变反应装置就是托卡马克装置。托卡马克是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形容容器。它的名字 Tokamak 来源于环形(toroidal)、真空室(kamera)、磁(magnit)、线圈(kotushka)。最初是由位于苏联莫斯科的库尔恰托夫研究所的阿齐莫维奇等人在 20 世纪 50 年代发明的。托卡马克的中央是一个环形的真空室，外面缠绕着线圈。在通电的时候托卡马克的内部会产生巨大的螺旋型磁场，将其中的等离子体加热到很高的温度，以达到核聚变的目的。

太阳光谱是一种不同波长的吸收光谱。分为可见光与不可见光 2 部分。可见光的波长为 400~760nm，散射后分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫 7 色，集中起来则为白光。不可见光，又分为 2 种：位于红光之外区的叫红外线，波长大于 760nm，最长达 5300nm；位于紫光之外区的叫紫外线，波长 290~400nm。太阳光具有明显生物效应，植物在太阳光作用下可发生合成作用，动物皮肤在太阳光作用下维生素 D 发生转换作用；红外线具有巨大的热效应，紫外线有明显杀菌作用等。

太阳光数以万计的吸收线和发射线，是一个极为丰富的太阳信息宝藏。太阳光谱属于 G2V 光谱型，有效温度为 5770K。太阳电磁辐射中 99.9% 的能量集中在红外区、可见光区和紫外区。

太阳辐射主要集中在可见光部分 (0.4~0.76 μm)，波长大于可见光的红外线 (>0.76 μm) 和小于可见光的紫外线 (<0.4 μm) 的部分少。在全部辐射能中，波长在 0.15~4 μm 之间的占 99% 以上，且主要分布在可见光区和红、紫外区，可见光区占太阳辐射总能量的约 50%，红外区占约 43%，紫外区的太阳辐射能很少，只占总量的约 7%。在地面上观测的太阳辐射的波段范围大约为 0.295~2.5 μm 。短于 0.295 μm 和大于 2.5 μm 波长的太阳辐射，因地球大气中臭氧、水气和其他大气分子的强烈吸收，不能到达地面。